

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DOMICILIAR AO PACIENTE COM CÂNCER DE PELE: RELATO DE CASO

HOME NURSING CARE FOR PATIENTS WITH SKIN CANCER: CASE REPORT

Nicolly Portilho RAMOS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2631-1424>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: nicollyport@gmail.com

Giullia Bianca Ferraciolli COUTO

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: giullia.couto@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente trabalho relata um caso investigado por uma acadêmica da IESC-FAG, com a participação de um paciente residente na cidade de Guaraí, Tocantins. Para o melhor entendimento acerca da evolução e acometimento da patologia do Câncer de pele, foi realizado um estudo de caso a fim de que fosse possível o desenvolvimento de um plano de cuidados que favorecesse a qualidade de vida desse paciente permitindo, também, a adesão do paciente ao plano de cuidados e a colaboração com o enfermeiro. Foi utilizada a coleta de dados e exame físico para subsidiar o plano elaborado pela enfermagem, bem como os diagnósticos encontrados e as prescrições definidas.

Palavras-chave: câncer de pele, enfermagem, plano de cuidados.

ABSTRACT

The present work comprises a case report investigated by an academic from IESC-FAG in which a patient resident in the city of Guaraí, in the state of Tocantins, participated. To better understand the evolution and involvement of the pathology of skin cancer, a case study was carried out so that it was possible to develop a care plan that would favor the quality of life of this patient, also allowing the patient's compliance with the nurse. Data collection and physical examination were used to support the plan prepared by nursing, as well as the diagnoses found and prescriptions defined.

Keywords: skin cancer, nursing, care plan.

INTRODUÇÃO

O câncer de pele ou carcinoma de pele, como também pode ser conhecido, é um dos tumores malignos que mais acomete a população, não somente a brasileira, mas mundialmente falando. Como os demais cânceres, ele tem sua origem na multiplicação celular desordenada. Além disso, pode ser classificado de duas formas: melanoma e não melanoma (BRASIL, 2022).

Dentre as principais formas de diagnóstico desse câncer, estão inclusas: a dermatoscopia, em algumas ocasiões; em circunstâncias peculiares, a microscopia confocal *in vivo*; o exame anatopatológico; e a biópsia, que é o meio mais utilizado como afirmação do câncer. Após a determinação do carcinoma de pele, o tratamento varia de cirurgia, quimioterapia, imunoterapia, terapia fotodinâmica, criocirurgia, imunoterapia tópica até a radioterapia, a depender das particularidades de cada paciente (SBCO, 2024).

O relato de caso é proposto numa tentativa de aprimorar a construção do raciocínio analítico dentro da graduação de enfermagem, além de ser de extrema relevância para o desenvolvimento da prudência necessária na futura prática clínica à medida que articula a teoria e a prática (GÓES, *et al.*, 2014).

Sendo assim, esse caso clínico visa evidenciar de maneira mais íntima o curso de desenvolvimento do câncer de pele, no paciente em questão, e como a assistência de enfermagem é necessária, principalmente a domicílio, e também como ela pode influenciar na melhoria da qualidade de vida de pessoas acometidas por doenças como o carcinoma de pele.

Diante disso, para que se obtivesse as informações pertinentes que deram embasamento ao relato, foi sistematizada essa prática recorrendo à utilização de ferramentas metodológicas, como o Processo de Enfermagem – PE. O Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que permite tanto a organização do cuidado, como também das condições essenciais para que seja prestado essa atividade, compreendendo 5 etapas básicas, sendo: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento e implementação das ações e, por fim, a avaliação dos serviços ofertados (COFEN, 2024).

É necessário ressaltar ainda que, durante a entrevista, por meio da anamnese, foi feito o levantamento de dados desde os primórdios da manifestação da doença até o presente momento, com aproximadamente 15 anos de evolução.

Assim o objetivo deste artigo é aprimorar a construção do raciocínio analítico dentro da graduação de enfermagem, como também evidenciar de maneira mais íntima o curso de desenvolvimento do câncer de pele, no paciente em questão, e como a assistência de enfermagem e a elaboração do plano de cuidado podem influenciar na melhoria da qualidade de vida do paciente com diagnóstico de câncer de pele.

METODOLOGIA

O presente trabalho é pautado em uma perspectiva qualitativa, objetivando o discernimento aprofundado do acontecimento em questão em suas condições reais. A pesquisa é de caráter básico, buscando proporcionar conhecimento e, possivelmente, subsídio para algumas práticas no que se refere às ações de enfermagem planejadas para o cuidado do paciente oncológico de pele. Ademais, o seu propósito, acima de tudo, é descrever, esboçando as particularidades e os constituintes da experiência presenciada.

Para isso, utilizou-se de procedimentos técnicos de estudo de caso. A opção pelo estudo de caso é fundamentada pela possibilidade de interação mútua entre os indivíduos integrantes, bem como pela oportunidade de conhecer os contextos reais e explicar as circunstâncias observadas por meio da coleta de dados que, conseqüentemente, é obtida através da visão holística do fenômeno.

Dessa forma, a coleta de dados ocorreu por meio de uma entrevista, parcialmente organizada, com o paciente no seu domicílio, no dia vinte e três do mês de fevereiro de 2025, onde foi possível levantar dados inerentes à condição de vida do paciente. Para tal, durante a investigação foram abordados assuntos como: histórico de vida, abrangendo o seu contexto sociocultural e familiar; histórico de saúde, com explicações acerca da evolução e diagnóstico da patologia; além de outros aspectos relevantes, como o entendimento do indivíduo quanto à sua doença, seus sentimentos e expectativas futuras de vida.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO CASO CLÍNICO

O presente estudo foi embasado em um caso clínico desenvolvido durante o período de Estágio Curricular da graduação do curso de enfermagem pelo IESC-FAG (Instituto Educacional de Santa Catarina - Faculdade Guará). Esse trabalho evidencia a assistência de enfermagem com o planejamento das ações e cuidados a serem desempenhados pelo paciente acompanhado pela equipe multiprofissional.

Com o intuito de prestar uma assistência de qualidade e integral ao paciente, buscou-se apurar todas as elucidações associadas à condição clínica do paciente. Por meio da entrevista, presente na coleta de dados – sendo a 1º etapa do PE (COFEN, 2024) –, conseguiu-se as seguintes informações:

A.S.P, nascido em 24/03/1953 na cidade de Guará e no Estado do Tocantins, estudou até a 4º série do ensino fundamental, atualmente com 71 anos e morador da cidade de seu nascimento, casado, possui 3 filhos frutos da sua união com sua esposa. Atualmente, possui somente a mãe viva, cujo o pai ter tido falecimento em decorrência de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio). É o 4º filho de 11 irmãos. É aposentado como lavrador, atividade a qual ainda exerce esporadicamente em sua propriedade rural. Não realiza atividade física e encontra-se em estado de sedentarismo e obesidade de acordo com o IMC. Hodiernamente mora apenas com a esposa em sua residência própria, onde costuma passar maior parte do tempo no decorrer da semana. Realiza ativamente ATVD (Atividades de Vida Diárias), com sono e repouso diariamente de, em média, 10 horas.

Foi diagnosticado com Carcinoma de Células Escamosas por biópsia de leito subungueal e clipping da placa ungueal. Relata que tudo iniciou há, aproximadamente, 15 anos quando teve uma lesão traumática em hálux esquerdo, onde uma barra de ferro caiu sobre o membro lacerando-o. Desde o ocorrido, a lesão apresentou um curso de cicatrização dificultoso e inconclusivo que o paciente acreditava ser decorrente das suas comorbidades de Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensão Arterial Sistêmica, dislipidemia e etilismo, até que ele resolveu procurar ajuda médica onde o paciente passou por uma série de procedimentos, sendo eles: exérese ungueal por 4 (quatro) vezes, e exames laboratoriais e de imagem até chegar a um primeiro diagnóstico de Psoríase Ungueal por meio de biópsia realizada em 04/03/2024 e, posteriormente, ao diagnóstico de Carcinoma de Células Escamosas em 10/09/2024.

Durante a entrevista, foi possível observar no paciente a presença de humor ansioso, evidenciado por seu comportamento de inquietude, temor do pior e apreensão quanto ao futuro relacionado à sua patologia. Além disso, foi perceptível que o mesmo apresenta humor depressivo, sendo evidenciado por meio dos relatos do próprio paciente que diz ter, constantemente, perda de interesse por atividades que antes lhe eram prazerosas, despertar precoce e sentir-se deprimido frequentemente.

Ao exame físico do seu estado geral, paciente encontra-se orientado e alerta, compreende e responde ao que se pergunta, orientado quanto à data e hora e memória

preservada. Ademais, compreende o tipo morfológico brevilíneo, pesando atualmente 79kg, com 159cm de estatura e encontra-se com IMC (Índice de Massa Corporal) 31,25kg/m², caracterizando quadro de obesidade. Durante a entrevista, o mesmo mostrou-se ativo, com marcha preservada. Quanto à palpação do pulso da artéria carótida, foi observado a qualidade de um pulso cheio, rítmico, e simétrico em ambos os lados. Ao exame físico do tórax, o mesmo apresenta tórax em barril, com respiração torácica sem emprego da musculatura acessória. No que tange à inspeção e palpação da pele, mucosas e seus anexos, o cliente encontra-se com tegumento comum e escleras levemente ictéricas e conjuntivas palpebrais hipocoradas, turgor da pele diminuído apesar da integridade da pele preservada, e quanto às unhas, tanto dos MMSS quanto MMII, é possível observar esclerônica.

Tabela 01: Parâmetros vitais do paciente no momento da entrevista.

Sinais vitais	Valores
PA (Pressão Arterial)	140/90 mmHg
FC (Frequência Cardíaca)	87 bpm
FR (Frequência Respiratória)	18 irpm
SpO ₂ % (Saturação)	98%
T (Temperatura)	35,6°C

Fonte: Autoria própria, 2025.

Ademais, o paciente faz uso das seguintes medicações de uso contínuo, por período indeterminado, prescritas pelo médico que o acompanha na APS (Atenção Primária a Saúde): Losartana Potássica de 50mg, 2 vezes ao dia (pela manhã e à noite); Anlodipino de 5mg, 1 vez ao dia (pela manhã); Cloridrato de Metformina 850mg, 2 vezes ao dia (pela manhã e à noite); Hidroclorotiazida de 25mg, 1 vez ao dia (pela manhã); e Clonazepam de 5mg, 1 vez ao dia (antes de dormir) Glicazida 60mg, e 2 vezes ao dia (pela manhã e pela noite).

Durante a coleta de dados, o paciente refere que, além do diagnóstico de carcinoma de pele, é acometido previamente por Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS, Diabetes Mellitus tipo 2 e Dislipidemia. O mesmo ainda relata hábitos de vida errôneos que, quando somados, caracterizam um estilo de vida sedentário.

A HAS, a Diabetes Mellitus tipo 2 e a dislipidemia unificadas configuram um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares as quais são responsáveis pelo elevado número de morbimortalidade no país (MARTINEZ, MURAD, 2014).

A assistência de enfermagem domiciliar, conforme evidenciado neste relato de caso, assume um papel crucial na gestão de condições de saúde complexas, como o câncer de pele, especialmente quando associado a múltiplas comorbidades crônicas. O paciente A.S.P., com 71 anos, apresentou um diagnóstico de Carcinoma de Células Escamosas, confirmado por biópsia de leito subungueal e clipping da placa ungueal. A evolução dessa lesão, que se iniciou há aproximadamente 15 anos com um trauma e subsequente dificuldade de cicatrização, ressalta a importância da vigilância contínua da pele e da identificação precoce de sinais sugestivos de malignidade, como os descritos pela "Regra do ABCDE". O Carcinoma de Células Escamosas, sendo um tipo de câncer de pele não melanoma, embora possua bom prognóstico quando detectado cedo, pode, se não tratado, causar mutilações, enfatizando a necessidade de intervenção adequada (BRASIL, 2022).

A complexidade do quadro do paciente A.S.P. é acentuada pela presença de comorbidades crônicas preexistentes: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus tipo 2 e Dislipidemia. A HAS, uma condição crônica com aumento persistente da

pressão sanguínea (no caso de A.S.P., 140/90 mmHg), é um fator de risco significativo para morbimortalidade e exige tratamento contínuo, como os medicamentos Losartana Potássica, Anlodipino e Hidroclorotiazida que o paciente utiliza. A Diabetes Mellitus tipo 2, por sua vez, é caracterizada pela dificuldade de metabolização da insulina e, se não tratada, pode levar a graves complicações. O uso de Cloridrato de Metformina e Glicazida por A.S.P. é indicativo do manejo farmacológico, que deve ser acompanhado por mudanças no estilo de vida. A dislipidemia, definida pela elevação de colesterol e triglicerídeos, também é uma condição multifatorial que, junto à HAS e DM2, eleva o risco cardiovascular. (AMORIM et al., 2024).

Adicionalmente, o estilo de vida sedentário de A.S.P. e seu quadro de obesidade (IMC 31,25 kg/m²) representam um fator de risco substancial para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas e neoplasias. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para o impacto global do sedentarismo, projetando que milhões de indivíduos podem desenvolver doenças não transmissíveis até 2030. A recomendação de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana é crucial para a reversão desse quadro, e a abordagem da enfermagem nesse aspecto é vital para a promoção da saúde. (BRASIL, 2023).

Diante da complexidade do caso, o Processo de Enfermagem (PE) revelou-se uma ferramenta metodológica indispensável para a organização do cuidado e a promoção da qualidade de vida do paciente. A coleta de dados aprofundada, incluindo a anamnese e o exame físico, permitiu identificar não apenas as necessidades físicas relacionadas à lesão e às comorbidades, mas também aspectos psicossociais, como o humor ansioso e depressivo do paciente.

A elaboração do plano de cuidados, conforme apresentado na Tabela 2, reflete a aplicação do raciocínio clínico para atender às necessidades específicas do paciente. As prescrições de enfermagem correspondentes, que incluem desenvolver um plano de atividade física personalizado, criar um ambiente favorável ao sono, oferecer apoio emocional e implementar medidas de prevenção de lesões cutâneas, visam não apenas o manejo direto das comorbidades, mas também a melhoria do bem-estar global do paciente. A execução eficaz deste plano é fundamental para prevenir agravos e doenças oportunistas, além de capacitar o paciente e sua família a participarem ativamente no cuidado domiciliar.

A seguir serão conceituadas as principais doenças e comorbidades relatadas no caso clínico, incluindo o câncer de pele, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus tipo 2, dislipidemia e o sedentarismo, afim de proporcionar um esclarecimento detalhado dessas condições, aprofundando o aprendizado sobre suas características, fatores de risco e impacto na saúde do paciente, o que é fundamental para a compreensão da complexidade da assistência de enfermagem domiciliar.

A Hipertensão ou pressão alta, como é popularmente conhecida, é uma patologia de curso crônico, diagnosticada quando há o aumento persistente da pressão sanguínea nas artérias, sendo maiores ou iguais a 140/90 mmHg. No país morrem, aproximadamente, 388 pessoas em decorrência da hipertensão arterial sistêmica (BRASIL, 2020). A sua origem pode ser decorrente de diversos fatores, envolvendo: condições genéticas, ambientais e de estilo de vida. O tratamento consiste na associação medidas comportamentais e a utilização de medicações denominadas anti-hipertensivas (AMORIM et al., 2024).

A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença crônica caracterizada pela dificuldade do organismo em metabolizar a insulina adequadamente ou pela sua baixa produção. Sua etiologia está ligada ao estilo de vida (ausência de hábitos saudáveis) e à predisposição genética. Se não tratada corretamente, a DM2 pode levar a complicações graves, como

doenças neurológicas, problemas arteriais, doenças renais e problemas oftálmicos. O tratamento combina mudanças no estilo de vida e o uso de medicações, variando conforme a necessidade do paciente. (BRASIL, 2022).

Dislipidemia, também conhecida como hiperlipidemia, é caracterizada pela elevação de colesterol e triglicérides no plasma ou pela diminuição dos níveis de HDL, contribuindo para a aterosclerose. É uma patologia multifatorial, causada por maus hábitos de vida e fatores genéticos, diagnosticada por exames laboratoriais que dosam os lipídios séricos. O tratamento se baseia na adoção de hábitos saudáveis e uso de medicamentos (DAVIDSON, PRADEEP, 2023). O sedentarismo, definido pelo baixo gasto energético em estado de vigília, é um dos principais fatores associados à morbimortalidade no Brasil. Ele contribui para o surgimento de doenças cardiovasculares, neoplasias malignas e doenças crônicas como a Diabetes Mellitus (BRASIL, 2023).

Estima-se que, até 2030, 500 milhões de pessoas possam desenvolver doenças não transmissíveis devido ao sedentarismo, elevando o risco de mortalidade (ONU, 2022).

Diante disso, A prática de atividade física é crucial para reverter o sedentarismo, sendo recomendados 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana para adultos, e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. (OPAS, 2020).

Já o Câncer de pele é um tumor maligno decorrente do crescimento desordenado das células da pele, sendo essa característica que define o tipo do carcinoma, podendo ser do tipo melanoma ou não melanoma (SBCO, 2024). Estima-se o surgimento de 704 mil novos casos de câncer de pele entre os anos de 2023 a 2025, sendo considerada a neoplasia de maior prevalência no país (BRASIL, 2022).

O câncer de pele melanoma é originário das células responsáveis pela produção da melanina, os melanócitos, podendo acometer qualquer parte do corpo. É responsável por apenas 3% dos casos de cânceres de pele registrados no Brasil. Apesar da sua menor incidência, é o tipo mais grave de câncer de pele em decorrência da sua alta capacidade de causar metástase. Entretanto, possui um bom prognóstico quando detectado no princípio (BRASIL, 2022).

Em contrapartida, o tipo não melanoma, possui maior ocorrência e menor taxa de mortalidade, bem como alta possibilidade de cura quando descoberto e tratado precocemente. Ainda que possua um bom prognóstico, pode ter algumas consequências quando não tratado devidamente como, por exemplo, mutilações excessivamente expressivas. Além disso, o tipo não melanoma possui diversidade quanto aos seus tipos de tumores, sendo eles, os mais comuns: carcinoma basocelular, que é o mais frequente e de menor ofensa; e o carcinoma epidermoide que, comumente, manifesta-se por meio de uma ferida ou cicatriz e é mais grave devido à probabilidade de ser metastático (BRASIL, 2022).

Dentre os fatores associados ao desenvolvimento do tumor maligno são, em síntese: alta exposição à radiação ultravioleta, predisposição genética, pessoas com pele mais claras (com menor quantidade de melanina), dentre outros (SBCO, 2021). Diante disso, para que se obtenha um bom prognóstico é importante que o câncer seja descoberto ainda em sua fase inicial. Para isso, é necessário saber identificar qualquer sinal sugestivo da doença para, posteriormente, iniciar a investigação com um especialista (SBCO, 2024). Desta forma, é interessante estar atento às manifestações como: a lesão na pele é elevada e brilhante, de cor avermelhada, acastanhada, rósea ou multicolorida e sangra facilmente; uma pinta preta ou acastanhada que muda de cor, tem bordas irregulares e cresce; a mancha ou ferida não cicatriza e pode (ou não) apresentar coceira, crostas e sangramento (SBD, 2024).

Para facilitar a identificação dos possíveis sinais de câncer de pele, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica – SBCO e a Sociedade Brasileira de Dermatologia – SBD sugerem a adoção da “Regra do ABCDE”, que auxilia no reconhecimento dessas manifestações suspeitas (SBCO, 2024).

Figura 01: Regra do ABCDE para identificação de sinais sugestivos de câncer de pele.

Regra do ABCDE

Fonte: Google Imagem, 2025.

Assim sendo, para o seu diagnóstico estão inclusos, além do exame clínico, a dermatoscopia, a biópsia e o exame anatopatológico. Mediante o diagnóstico, a determinação do tratamento é feita baseada no estadiamento do tumor (CARMINATE et al., 2021).

Como forma de tratamento, o procedimento cirúrgico com remoção da parte afetada é o mais apontado em casos em que a patologia se encontra em estágios iniciais. Em contrapartida, nos estágios avançados desse câncer, do tipo melanoma, a prática varia a depender do tamanho e estágio do tumor, pendendo ser o caso de cirurgia, radioterapia ou quimioterapia (BRASIL, 2022). Além da remoção cirúrgica da neoplasia, estão inclusas outras alternativas na terapêutica desse câncer, sendo elas: radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia fotodinâmica tópica – TFD e a utilização de alfa-interferona (a-IFN) (CARMINATE et al., 2021).

Com base na coleta detalhada de dados e na avaliação integral do paciente A.S.P., foi possível identificar as necessidades de saúde e estabelecer os diagnósticos de enfermagem pertinentes, conforme as taxonomias reconhecidas. A partir desses diagnósticos, elaborou-se um plano de cuidados individualizado, composto por prescrições de enfermagem que visam atender às demandas do paciente e otimizar sua qualidade de vida. A Tabela 2 detalha os principais diagnósticos de enfermagem identificados e as respectivas prescrições propostas para o caso.

Tabela 2: Principais diagnósticos e prescrições de enfermagem

Diagnóstico de Enfermagem	Prescrições de Enfermagem
Comportamentos sedentários excessivos relacionado à interesse inadequado em atividades físicas, evidenciado por escolher uma rotina diária sem exercício físico.	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolver um plano de atividade física personalizado com o paciente; Conscientizar o paciente quanto aos benefícios da prática da atividade física;

	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar as atividades físicas que o paciente desempenha com mais prazer e incentivá-lo a realizá-las.
Disposição para padrão de sono melhorado evidenciado por desejo de melhorar o ciclo de sono-vigília restaurador.	<ul style="list-style-type: none"> • Criar um ambiente confortável e tranquilo para promover um sono de qualidade; • Conscientizar o paciente quanto às boas práticas antes do sono como, por exemplo, não consumir cafeína e evitar o uso de eletrônicos antes de dormir; • Ensinar técnicas de relaxamento para ajudar o paciente a ficar calmo e conseguir relaxar e adormecer
Ansiedade excessiva relacionado à morte e à incerteza quanto ao prognóstico, evidenciado por disforia.	<ul style="list-style-type: none"> • Escutar ativamente os medos e anseios do paciente para que ele se sinta acolhido; • Ofertar terapia de relaxamento e redução da ansiedade como meditação; • Oferecer apoio emocional e um ambiente seguro para que o paciente consiga expressar seus sentimentos.
Risco de integridade da pele prejudicada relacionado à nível inapropriado de umidade da pele.	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar regularmente a pele para identificar áreas de risco; • Implementar medidas de prevenção de lesões como aplicação de cremes hidratantes; • Conscientizar o paciente e a família sobre a importância dos cuidados com a pele.

Fonte: Adaptado, Livro NANDA-I: Definições e Classificação 2024-2026; Ligações NANDA NOC-NIC.

Aprofundando a discussão sobre o plano de cuidados apresentado na Tabela 2, é fundamental destacar que sua elaboração meticulosa visa proporcionar múltiplos benefícios ao paciente A.S.P., especialmente no manejo de suas comorbidades e na prevenção de complicações. Este plano, quando executado de forma eficaz, não apenas aborda as necessidades imediatas identificadas, mas também busca promover a adesão ao tratamento e a adoção de hábitos de vida mais saudáveis. Sua finalidade é, portanto, transcender o cuidado pontual, objetivando evitar agravos e o surgimento de doenças oportunistas, garantindo a continuidade e a integralidade da assistência.

Ademais, a estrutura do plano foi concebida para servir como um guia prático e acessível, norteando tanto o paciente quanto sua família sobre a importância e a facilidade de incorporação dos cuidados propostos no cotidiano. Ao detalhar as prescrições de enfermagem de forma clara e concisa, o plano empodera o indivíduo e seus cuidadores, promovendo a autonomia e o envolvimento ativo no processo de saúde. Isso contribui significativamente para a capacidade de autogerenciamento da doença e a melhoria contínua da qualidade de vida, reforçando o papel da enfermagem como educadora e facilitadora do autocuidado no ambiente domiciliar.

Embora o foco deste relato de caso seja a elaboração do plano de cuidados, a expectativa é que a implementação dessas intervenções resulte em melhorias perceptíveis na condição clínica do paciente, na adesão ao tratamento e na sua qualidade de vida geral. As observações iniciais da aplicação deste plano sugerem um potencial significativo para a estabilização do quadro e o aumento do bem-estar do paciente, validando a importância da avaliação contínua para ajustar e otimizar os cuidados ofertados.

Este relato de caso, ao detalhar a experiência da assistência de enfermagem domiciliar, oferece uma vivência prática inestimável para a formação do graduando. Ele cumpre o objetivo de avivar experiências que são cruciais para o desenvolvimento do raciocínio analítico e aprimorar a capacidade de tomada de decisão frente a cada caso individualmente. Mais do que isso, o estudo reforça a importância de estender o cuidado em saúde para o âmbito domiciliar, prática que não apenas promove a saúde do paciente em seu próprio ambiente, mas também solidifica o princípio da integralidade, um dos pilares do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a sistematização do cuidado evidenciada neste trabalho serve como um modelo relevante para a futura atuação profissional, preparando enfermeiros para oferecer uma assistência qualificada e humanizada. (SILVA et al., 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relato de caso permitiu evidenciar a complexidade do cuidado ao paciente com câncer de pele, especialmente no contexto domiciliar. A assistência de enfermagem, pautada no Processo de Enfermagem, demonstrou ser fundamental para a organização do cuidado e para a promoção da qualidade de vida do paciente.

Através da coleta de dados e do exame físico, foi possível identificar as necessidades individuais do paciente e elaborar um plano de cuidados personalizado. A atuação do enfermeiro no acompanhamento do paciente com Carcinoma de Células Escamosas, juntamente com as comorbidades preexistentes, ressalta a importância da visão holística e do raciocínio clínico apurado.

Este estudo de caso contribui para a formação acadêmica em Enfermagem, ao demonstrar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos e o impacto positivo da assistência de enfermagem na vida do paciente. Espera-se que este trabalho possa servir de referência para outros profissionais da área, incentivando a busca por uma prática cada vez mais qualificada e humanizada.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Jonathan Sousa et al. **Hipertensão Arterial Sistêmica: Uma revisão da literatura atual**. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n. 7, p. 2549-2563, 2024. Disponível em: <https://bjihis.emnuvens.com.br/bjihis/article/view/2682/2885>

BRASIL, Ministério da Saúde. **Câncer de pele**. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/cancer-de-pele>.

BRASIL. Instituto Nacional de Câncer (INCA). **INCA estima 704 mil casos de câncer por ano no Brasil até 2025**. Brasília-DF, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/noticias/2022/inca-estima-704-mil-casos-de-cancer-por-ano-no-brasil-ate-2025>

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasília-DF, 2022. **Tratamento**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes/tratamento>

BRASIL. Ministério da Saúde. **Comportamento Sedentário**. Brasília-DF, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/glossario/comportamento-sedentario>

BRASIL. Ministério da Saúde. **Hipertensão (pressão alta)**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hipertensao>

CARMINATE, Camila Baquieti et al. **Deteção precoce do câncer de pele na atenção básica**. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 9, p. 1-7, 2021. <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/8762/5366>

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024**. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/>

GÓES, Fernanda dos Santos Nogueira et al. **Desenvolvimento de casos clínicos para o ensino do raciocínio diagnóstico**. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 16, n. 1, p. 44-51, jan./mar. 2014. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fen/article/view/20564/16441>

HEATHER, Herdman, T.; SHIGEMI, Kamitsuru, AL., Lopes, Camila Takáo E. **Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I: Definições e Classificação 2024-2026**. 13. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2024. *E-book*. ISBN 9786558822547. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558822547/>.

JOHNSON, Marion. **Ligações NANDA NOC-NIC**. 3.ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2012. *E-book*. ISBN 9788595151697. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595151697/>.

MARTINEZ, Lilton Rodolfo Castellan; MURAD, Neif. **Hipertensão, diabetes e dislipidemia – mecanismos envolvidos**. Revista Brasileira de Hipertensão, v. 21, n. 2, p. 92-97, 2014. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/03/881418/rbh-v21n2_92-97.pdf

MSD MANUALS - PROFISSIONAL. **Dislipidemia**. 2023. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BARbios-end%C3%B3crinos-e-metab%C3%B3licos/dist%C3%BARbios-lip%C3%ADdicos/dislipidemia>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **OMS: sedentarismo pode adoecer 500 milhões de pessoas até 2030**. 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/204257-oms-sedentarismo-pode-adoecer-500-milh%C3%B5es-de-pessoas-at%C3%A9-2030>

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **OMS lança novas diretrizes sobre atividade física e comportamento sedentário**. 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/26-11-2020-oms-lanca-novas-diretrizes-sobre-atividade-fisica-e-comportamento-sedentario>

REDAÇÃO. **Monja Coen com câncer de pele: veja como identificar e tipos da doença**. UOL VivaBem, 28 mar. 2024. Disponível em: <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2024/03/28/monja-coen-com-cancer-de-pele-veja-como-identificar-e-tipos-da-doenca.htm>

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA ONCOLÓGICA (SBCO). **Câncer de pele: tudo que você precisa saber!** 2024. Disponível em: <https://sbco.org.br/cancer-de-pele-tudo-que-voce-precisa-saber/>

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA ONCOLÓGICA (SBCO). **Como é feito o diagnóstico do câncer de pele?** 18 dez. 2024. Disponível em: <https://sbco.org.br/como-e-feito-o-diagnostico-do-cancer-de-pele/>.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA ONCOLÓGICA (SBCO). **Como é feito o diagnóstico do câncer de pele?** 2024. Disponível em: <https://sbco.org.br/como-e-feito-o-diagnostico-do-cancer-de-pele/>

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA ONCOLÓGICA (SBCO). **Dr. Rafael Responde: Quais os fatores de risco do câncer de pele?** 2021. Disponível em: <https://sbco.org.br/dr-rafael-responde-quais-os-fatores-de-risco-do-cancer-de-pele/>

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA (SBD). **Dezembro Laranja.** Disponível em: <https://sbd.org.br/campanha/dezembrolaranja/>